

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística - INE
Disciplina: INE5614 - Engenharia de Software
Profa. Dra. Fabiane Barreto Vavassori Benitti
Semestre: 2025.2

Avaliação de sistema digital sob a perspectiva da proteção de dados pessoais - aplicação de diretrizes do Catálogo UPC

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar um sistema digital real (como um site, aplicativo ou plataforma online) sob a perspectiva da proteção de dados pessoais, considerando princípios e direitos discutidos em aula. A proposta consiste em identificar aspectos críticos ou oportunidades de melhoria relacionados à interação do usuário com esse sistema, em relação à proteção de seus dados, utilizando como apoio o Catálogo de Diretrizes para Comunicação de Privacidade com o Usuário (Catálogo UPC)¹.

Identificação do Grupo

....

2. Descrição do sistema escolhido para análise

O sistema escolhido foi o Youtube (<https://www.youtube.com/>), a popular plataforma de vídeo da Google, em que os usuários podem assistir vídeos, comentar nos vídeos assistidos, compartilhar, criar canais para si e fazer upload de vídeos, entre outras atividades. Trata-se de uma plataforma tanto web como de aplicativo para celular, cuja política de privacidade está disponível em: <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-policies/>. Além disso, o usuário consegue gerenciar seu perfil em <https://www.youtube.com/account>.

3. Aplicação das diretrizes – caso 1

3.1. Identificação da diretriz

Possibilite a exploração de exportações de dados - <https://psiu.inf.ufsc.br/pt-br/upcguidelines/GD24/>

¹ <https://psiu.inf.ufsc.br/pt-br/upcguidelines>

3.2. Apresentação do problema identificado

Ao navegar na seção de gerenciamento do perfil, o sistema exibe que o login no youtube é realizado pela conta Google, o que é comum em diferentes serviços da Google. Ao clicar em ver ou gerenciar as configurações de sua conta Google, o sistema redireciona para o endereço myaccount.google.com, um dashboard no qual um menu disponibiliza a opção “Dados e privacidade” (*Data & privacy*). Ao clicar nessa opção do menu, entre outras opções, é possível “Fazer o download ou excluir seus dados” (*Download or delete your data*):

Ao clicar em “Fazer o download dos seus dados” (*Download your data*), o usuário pode selecionar, da lista de serviços apresentados, baixar os dados do Youtube e Youtube Music e seguir com a solicitação, marcando as demais opções (ex.: envio via email, exportação única, etc) e clicando em “Criar exportação” (*Create export*):

Quando o usuário recebe a cópia dos seus dados, essa cópia está compactada e ao expandir o arquivo compactado há uma estrutura de diretórios com a característica exibida no print abaixo. A maioria dos arquivos está em formato csv, e o histórico de vídeos assistidos está em formato html.

Considerando apenas o caso dos dados de comentários, ao abrir o csv correspondente, o usuário se depara com um conteúdo um tanto ‘críptico’, uma vez que são diversos ids (comment id, channel id, parent id, video id...) que ele precisa saber interpretar.

Comment ID	Channel ID	Comment Create Timestamp	Price	Parent Comment ID	Video ID	Comment Text	Top-Level Comment ID
UgxMBu	UCeW_IluS	2025-05-24T10:50:5	0		UCTO	{"text": "I	
UgzPMV	UCeW_IluS	2025-04-12T12:43:1	0		JCtg-	{"text": "}	
Ugxu9Xs	UCeW_IluS	2025-04-11T19:04:0	0	Ugxu9XskE	QLrga	{"text": "Sim, eles t	
Ugxic6w	UCeW_IluS	2025-04-10T11:19:4	0	Ugxic6wUT	Q6Z1	{"text": "Não conhe	

Ou seja, o usuário pode baixar os seus dados, mas os dados não o ajudam facilmente a entender sua atividade e seu ‘rastro digital’ em termos de comentários no Youtube.

3.3. Justificativa

3.3.1 Por que a diretriz se adequa ao problema identificado?

A funcionalidade de download de dados oferecida pelo YouTube busca atender ao direito de acesso e obtenção de cópias dos dados pessoais, previsto tanto na LGPD quanto na GDPR. No entanto, a forma como esses dados são disponibilizados, geralmente em formatos técnicos, como arquivos CSV, não garante que os usuários compreendam efetivamente as informações que lhes dizem respeito.

A diretriz selecionada, "Possibilite a exploração de exportações de dados", aborda justamente o desafio que os usuários têm na dificuldade em interpretar as exportações fornecidas pelas plataformas. Por exemplo, um arquivo contendo apenas identificadores técnicos, como channel ID ou video ID, exige conhecimento adicional para que se entenda quais canais ou vídeos estão envolvidos. Isso compromete a capacidade do usuário de ter consciência sobre o uso e a divulgação de seus dados, e de exercer controle real sobre eles.

3.3.2 Como a diretriz pode auxiliar a resolver o problema?

Ao considerar possibilitar aos usuário explorar de modo mais eficaz os dados baixados dos serviços, propondo soluções que considerem uma exploração visual e interativa desses dados, a diretriz prevê elementos para que uma solução aplicada ao caso concreto possa considerar essas questões,

fornecendo ao usuário uma compreensão dos dados baixados, ao invés de meros dados técnicos e num formato que ele precisa de conhecimentos técnicos para compreender.

3.4. Proposta de melhoria baseada na diretriz selecionada

Para a proposição de melhoria baseada na diretriz, um mockup foi criado utilizando HTML + CSS. O Google poderia, além da opção de baixar os dados em csv, que é importante para outros casos de uso, oferecer ao usuário a opção de navegar nesses dados.

Por exemplo, na tela de criar a exportação, poderia haver um botão com a opção 'Apenas visualizar':

Outra opção, considerando que gerar uma exportação de dados pode ser demorada, pois pode haver muitos dados a serem exportados, o que exige um processo executado assincronamente (o usuário solicita, mas só recebe depois), seria a de o email de aviso recebido pelo usuário, de exportação concluída, conter uma opção 'Explorar os dados exportados':

O usuário poderia então ser remetido à uma tela em que ele visse os dados de uma forma mais agregada, na qual pudesse explorar e ter uma visão mais abrangente de sua atividade no Youtube, particularmente no que tange aos comentários deixados em vídeos.

No exemplo apresentado na imagem abaixo, o usuário veria seus dados de comentários organizados por canal, mês e número de comentários por canal, na forma de um mapa de calor (*heat map*). Esse

Descubra onde e quando você mais comentou no YouTube

Cada número dentro dos quadrados mostra quantos comentários você fez em cada canal, durante cada mês. Clique nos quadrados para ver os detalhes dos seus comentários.

2022 2023 2024 **2025**

Canal / Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
TEDx Talks	3	10	7	18	14	5
Tech World	5	8	2	15	12	6
Khan Academy	6	9	11	20	13	7

Legenda: claro = menos, escuro = mais comentários

mapa serviria então pra representar para o usuário a intensidade e frequência de atividades de compartilhamento de dados pessoais na forma de comentários. O usuário poderia clicar num número de comentários, por exemplo, o número 15 no mês de abril para o canal Tech World, e visualizar mais detalhes dos comentários:

Descubra onde e quando você mais comentou no YouTube

Cada número dentro dos quadrados mostra quantos comentários você fez em cada canal, durante cada mês. Clique nos quadrados para ver os detalhes dos seus

Tech World - Abr

- ▶ **Vídeo:** [10 Future Technologies](#)
- 📅 **Data:** 01/04/2024
- 🗨️ **Comentário:** Futuro da IA é promissor

- ▶ **Vídeo:** [Review Galaxy S23 Ultra](#)
- 📅 **Data:** 05/04/2024
- 🗨️ **Comentário:** Excelente conteúdo!

- ▶ **Vídeo:** [10 Future Technologies](#)
- 📅 **Data:** 12/04/2024
- 🗨️ **Comentário:** Muito informativo

[...e mais 12 comentários.](#)

Dessa forma, ao invés de receber IDs de vídeos, e canais e outras informações técnicas, o usuário teria acesso a informações compreensíveis e de forma mais eficaz para que tivesse entendimento de como seus comentários estão no serviço e eventualmente até solicitar remoção, controlando assim sua exposição.

3.5. Conexões com a legislação de proteção de dados (LGPD e GDPR)

- Quais **direitos dos titulares de dados** são potencialmente melhor atendidos com as mudanças propostas? Justifique sua resposta.

A diretriz "Possibilite a exploração de exportações de dados" e a proposta de solução apresentada, estão diretamente alinhadas com direitos previstos tanto na LGPD quanto na GDPR, a saber:

Direitos comuns à LGPD e GDPR:

- **Acesso aos dados:** A visualização clara e interativa dos dados compartilhados permite que o titular compreenda de forma mais eficaz a existência do tratamento e quais dados estão sendo tratados, indo além da simples entrega técnica em formatos como CSV. A visualização em formato de heat map não apenas oferece essa consulta de maneira acessível e compreensível (sem exigir conhecimento técnico), como também agrega contexto semântico (ex: canal, data, vídeo), permitindo que o usuário compreenda melhor a natureza e o volume de seus dados tratados.

- **Portabilidade dos dados:** Embora a entrega em formato estruturado seja importante para a portabilidade, a proposta reforça que o entendimento do conteúdo dos dados deve preceder sua transferência, ampliando o controle efetivo pelo titular.

LGPD – Direitos:

- **Confirmação de tratamento:** Ao permitir que o usuário visualize os canais, meses e conteúdos nos quais seus dados foram tratados (no caso, comentários publicados), o sistema confirma de forma clara e acessível que há tratamento dos seus dados pessoais na plataforma.

GDPR – Direitos:

Informação (transparência): A interface facilita o entendimento, pelo titular, de como seus dados estão sendo tratados, oferecendo uma visualização clara e acessível das interações (comentários) realizadas na plataforma.

- Há **princípios legais** (ex: transparência, necessidade, segurança, minimização) diretamente refletidos nas diretrizes escolhidas? Justifique sua resposta.

Princípios comuns à LGPD e GDPR:

- **Transparência:** A diretriz, assim como a solução proposta, contribui para que as informações sobre tratamento de dados sejam fornecidas de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso.

- **Responsabilização e prestação de contas:** As soluções que a diretriz apoiam demonstram o compromisso do sistema com a responsabilização e a prestação de contas, ao disponibilizar um recurso que facilita o acesso e entendimento do tratamento de dados.

Princípio LGPD:

- **Livre acesso:** A diretriz apoia uma forma mais amigável e prática do princípio do livre acesso, permitindo que o usuário compreenda melhor a natureza e o volume de seus dados tratados.

Resumindo, a legislação não se limita a exigir a entrega de dados, mas sim que essa entrega seja compreensível e significativa para o titular. A diretriz, ao propor representações visuais e interativas, promove esse entendimento, permitindo que o titular tome decisões mais informadas sobre seus próprios dados, como excluir informações, corrigir, ou mesmo não transferir para outro serviço.

4. Aplicação das diretrizes – caso 2

4.1. Identificação da diretriz

....

5. Aplicação das diretrizes – caso 3

5.1. Identificação da diretriz

....

6. Conclusões

...

7. Cessão de resultados do trabalho

Cada integrante do grupo está sendo convidado a autorizar, de forma voluntária, o uso das propostas elaboradas neste trabalho utilizando o Catálogo UPC. Se optar por autorizar, você pode utilizar o sistema assina.ufsc.br para realizar sua assinatura no termo abaixo.

Autorização para uso de produção

Você está sendo convidado(a) a autorizar o uso de sua produção, na forma de mockup, protótipo ou outro artefato visual, como exemplo de solução desenvolvida no contexto da presente pesquisa. Essa produção poderá ser utilizada para fins acadêmicos e de divulgação científica, como em artigos e no texto de tese ou dissertação, sempre de forma anônima.

A produção também poderá ser utilizada em apresentações ou em catálogos de diretrizes e boas práticas, eventualmente disponibilizados publicamente.

Você poderá optar por:

- Autorizar o uso da sua produção como exemplo, de forma anônima;
 - No caso de incorporação da solução proposta como um exemplo no catálogo UPC, solicitar que seu nome seja citado.
- Não autorizar o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.

Declaração de autorização:

Eu, abaixo assinado(a), declaro que:

- Li e compreendi as informações acima;
- Fui informado(a) de que minha participação é voluntária;
- Estou ciente de que posso recusar esta autorização sem qualquer prejuízo à avaliação da disciplina.

Autorização	Nome completo	Data e Assinatura
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima.</p> <p>- <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, gostaria que meu nome seja citado como autor(a).</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima.</p> <p>- <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, quero que meu nome seja citado.</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		
<p><input type="checkbox"/> AUTORIZO o uso do conteúdo deste trabalho de forma anônima.</p> <p>- <input type="checkbox"/> No caso de incorporação da solução proposta no catálogo UPC, como exemplo, quero que meu nome seja citado.</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZO o uso do trabalho para fins de exemplificação ou divulgação.</p>		